

ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ МЫСЛИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ БЕХБУДИ

Бегбудиева П.Ш.

Соискатель кафедры

гуманитарных наук и информационных технологий

Самаркандский государственный

институт иностранных языков

+998933364648

e-mail: parvinabegbudieva@gmail.com

Аннотация: В статье раскрываются ключевые аспекты публицистического наследия Махмудходжи Бехбуди, выдающегося представителя узбекского национального Возрождения начала XX века. Показано, что его публицистика, возникшая в условиях колониального гнета Российской империи, сочетает призывы к национальному освобождению и укреплению духа Независимости с глубоким осмыслением роли религии, просвещения, культуры и науки в развитии общества. Особое внимание уделено анализу взглядов Бехбуди на взаимосвязь религии и прогресса, необходимости сохранения национальной идентичности при освоении мировых достижений, а также его критике социал-демократических идей с позиций исламских ценностей единства и недопустимости классового раскола. Отмечено предвосхищение им будущих процессов – от утверждения значимости английского языка до разработки политико-правовых основ Туркестанской автономии. Подчеркивается, что его публицистика носит общечеловеческий характер, выходя за рамки национальных интересов и сохраняя актуальность для современных дискуссий о путях независимости, просвещения и культурного развития.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, публицистика, дух Независимости, джадидизм, религия и прогресс, национальная идентичность, Туркестанская автономия, просвещение, культура, социал-демократия.

Публицистика зародилась как устная форма выражения и развивалась с помощью средств массовой информации, однако подлинного расцвета она достигла именно в эпоху массовой печати. Говоря о публицистическом наследии Бехбуди, которое формировалось практически параллельно с становлением туркестанской прессы, особенно важно выделить два ключевых обстоятельства. В начале XX века мировая пресса и публицистика, развивавшаяся через неё, уже

имели двухсотлетний, а на некоторых этапах даже почти трехсотлетний опыт. В условиях Туркестана, где начал творить Бехбуди, опыт изложения мысли через прессу только зарождался, а социально-политические статьи на родном языке, распространявшиеся среди местного населения, были первыми образцами публицистики. В то время Туркестан находился под гнетом российской империи. Основной задачей публицистики было повышение социально-политического сознания народа, его знаний, прав, культуры; стимулирование развития, выявление недостатков и указание путей и методов избавления от них; призыв к сотрудничеству. Естественно, что политика и идеология колониализма стремились не то что не открыть дверь свободы таким людям, как Бехбуди, в этих вопросах, но даже не допустить их приближения к ней.

Если вспомнить, что на заре XX века в Туркестане тех, кто желал, чтобы их дети учились в новых — джадидских школах, и встали на путь скорейшего процветания Родины и нации, даже клеймили как «неверных», то, без сомнения, в таких сложных условиях люди, которые за крайне короткий срок пробуждали к осознанию себя народ и соплеменников на обширной территории, и на этом пути не щадили даже собственной жизни, публиковавшие десятки и сотни острых, пронзительных, пламенных и прекрасных статей, являются, несомненно, уникальным явлением в истории мировой публицистики. В этом отношении Бехбудий, выступивший и как организатор, и как практик, и как теоретик, и лично взявший в руки перо, проявивший самоотверженность, в целом заслуживает места в ряду столпов мировой публицистики.

Творчество Махмудходжи Бехбуди, в частности, его публицистика, изучались такими историками, философами, правоведами, педагогами, географами, лингвистами, как Бегали Касымов, Наим Каримов, Сирожиддин Ахмедов, Халим Саидов, Дилорам Алимова, Дильбар Рашидова, Рустам Шарипов и другими. Публицистика Бехбуди с начала до конца была пронизана духом Независимости и её целями. Ниже мы ограничимся обращением внимания на некоторые моменты этих проблем. Основой кредо публицистики Бехбуди является точка зрения, что любого развития, включая мечты о Независимости, можно достичь, уделяя особое внимание, наряду с экономико-социальными, политико-культурными, нравственно-просветительскими проблемами, именно религиозным вопросам. В центре отношения Бехбуди к религии стоит выдвижение не тех её суеверных аспектов, которые видны в трактовке некоторых улемов, а, наоборот, тех её сторон, которые тесно связаны с мирским развитием. Если рассмотреть большинство размышлений Бехбуди об обществе и развитии, мы увидим, что учёный рассматривал религию как силу, дающую

законную и чистую божественную мощь мирскому развитию. Религия, по его Interpretation, — это сила, формирующая традиции, обычаи, дух, образ мышления, просвещение и культуру народа, нации, активно воздействующая на них, и, особенно, требующая соблюдения долга перед справедливостью и Аллахом. Поэтому нельзя подвергать сомнению эту константу. Она — единственная константа, которая должна оберегать человека, общество, народ, нацию, отдельную личность от всяких несправедливых дел, ошибок, совершения притеснений. Именно потому Бехбуди, говоря о каких бы вопросах развития нации и Родины ни шла речь, призывает исполнителей этих дел не к отрыву от религии, а, наоборот, к более прочной связи с ней. Он приходит к выводу, что развитие, оторванное от религии, невозможно. Из этой мысли не следует делать вывод, что Бехбуди в своей публицистике занимался исключительно пропагандой религии. В своих публицистических статьях он поднимает актуальные и жизненно важные проблемы развития Родины, общества, народа и нации, они часто пронизаны духом Независимости. Понимая, что всё это осуществляется Человеком и для Человека, он считает, что ожидаемых и должных результатов можно достичь лишь в том случае, если его нравственно-духовная основа не оторвана от Аллаха и прочно связана с Ним. Поэтому, хотя указание на национальное мышление, менталитет и природу его народа в качестве основного фактора причин взглядов Бехбуди на взаимосвязь религии и общества не было бы ошибкой, было бы однобоко ограничиться лишь его признанием. Бехбуди твердо опирается на просветительские аспекты исламской религии, о которой он рассуждает, но во многих случаях акцентирует её общечеловеческие, гуманные добродетели. Ярким доказательством этому может служить одна лишь его мысль: «Жить без религии... — это животное состояние». Помимо произведения «История ислама», подтверждающего его глубокое знание истории ислама, Бехбуди также написал труд «Развитие ислама», показывающий важное место науки в мирском развитии. По его мнению, если Родина, нация не будут развиваться, процветать, то не только народ, но даже религия может быть уничтожена, может оказаться под пятой других. Жизнь подтвердила эту мысль, чрезвычайно передовую для его времени.

Взгляды и статьи Бехбуди, особенно написанные в период с 1906 по 1919 годы, являются в определенном смысле публицистической картой развития общественно-политической мысли Туркестана о Независимости. Много написано о его статье «Хайрул умури авсатухо» («Лучшее из дел — середина»). Ниже уместно остановиться на ряде моментов в ней. В этой статье, написанной в 1906 году, Бехбуди открыто и ясно высказывает мысль, что партия социал-

демократов (он называет их «участниками-общественниками») неприемлема, «противоположна шариату», и поэтому «вредна». Поскольку партия социал-демократов была разоблачена, и её идеи были противопоставлены нормам шариата, само собой разумеется, что эта статья в советское время в течение долгих лет подвергалась осуждению. В новое же время их идеи о создании социалистического общества были оценены как мысли, уже в те времена определенные как неверные. Но когда Бехбуди говорит, что взгляд социал-демократов, вступление в эту партию, «противную шариату», «чрезвычайно вредно для нас, мусульман», что он в основном имеет в виду? Если мы еще раз выскажем отношение к этому вопросу. Отрицание идей социал-демократов не показывает, что Бехбуди полностью понял и осознал их основные цели. Так что же хотел сказать Бехбуди своей вышеприведенной мыслью? Бехбуди, по нашему мнению, отвергал идеи социал-демократов потому, что, исходя из условий, в которых он жил, и, что важно, основ учения ислама, сформировавших его мировоззрение, он ясно понимал противоречащие им идеи. С этой точки зрения узбекский ученый своим мировоззрением отвергает взгляды, основанные на дискриминации, то есть противопоставлении живущих в одном обществе людей друг другу, одним словом, разделении людей на классы. Отсюда и понимание Бехбуди взглядов социал-демократов как «противоречащих шариату». Ибо известный, понимаемый и осознанный им шариат и его учение считают правильным не разъединение людей, народа, а объединение их, сплочение, сотрудничество и единодушие.

Может показаться, что мы несколько отделились от вопроса о Духе Независимости во взглядах Бехбуди, вынесенного в заголовок статьи. Но не очень. Одной из основных точек зрения Бехбуди с периода около 1905 года до 1919 года на развитие народа Туркестана, освобождение от гнета и Независимость был призыв к укреплению сотрудничества, братства и единства на основе изучения и освоения просвещения и передовых новшеств времени народа, страны, её детей, поэтому высказанные выше мысли о неприятии идей социал-демократов были также зрелым и глубоким выражением по своей сути этих великих целей.

По понятию ученого, Автономия для Туркестана — это не желание, ограниченное лишь национальными интересами, и не стремление лишь сторонников определенной религиозной платформы, Автономия и Независимость отражают мечты и чаяния всех народов и наций, проживающих на определенной территории, и призывают к единству всех, проживающих на этой территории. В этом смысле взгляды Бехбуди ценны как глубокие

теоретические мысли, не нашедшие своего выражения даже в учебниках еще в 20-х годах XX века, и заслуживают того, чтобы найти свое значение и в международном масштабе сейчас.

Нет сомнений, что эти размышления о Духе Независимости и связанных с ней проблемах во взглядах Бехбуди не остаются выражением узких, тесных, ограниченных национальных интересов, а насыщены общечеловеческими целями и идеями.

В 1913 году Бехбуди опубликовал статью под названием «Наши действия или наши цели». Ученый клеймит почти как суеверие избавление от суеверий и, несмотря на то, что они в хорошем смысле, разорение из-за слепого следования чрезмерным пышным, помпезным обычаям. Говорит, что нужно не это, а реформировать нашу промышленность, необходимо готовить судей, инженеров, коммерсантов, депутатов в Думу. Ученый приходит к выводу, что именно эти вопросы являются нашим идеалом. То, что эти проблемы называются не мечтой-стремлением, а действиями, то есть идеалом, показывает, что многие важные мысли во взглядах ученого сначала формировались теоретически, а затем применялись на практике, выводы дискуссий по жизненным, практическим вопросам затем превращались в теоретические заключения.

Большинство публицистических статей Бехбуди отличаются тем, что связаны с актуальными проблемами времени или поднимают в себе актуальные вопросы эпохи. Некоторые из них, как видно на одном из примеров выше, примечательны тем, что даже соприкасаются с вопросами, которые будут подняты в недрах долгих последующих лет. В статье под названием «Вопрос языка» (1915) мыслитель говорит, что чтобы не отстать от времени, от мира, обязательно нужно знать широко распространенные языки Запада и Востока, и акцентирует английский язык. В написанной незадолго до этого статье «Нужно знать не два, а четыре языка» ученый не признавал этот язык. Это показывает определенный сдвиг в мировоззрении Бехбуди в течение этих двух лет. Мысль же в статье «Давайте готовиться к будущему» словно сказана, видя наш сегодняшний день. Бехбуди в своей статье перечислил и ряд других языков. Но то, что к 2013 году в масштабе республики было объявлено специальное постановление правительства об усилении и совершенствовании преподавания и освоения английского языка, показывает, что ученый мог глубоко и верно осознавать не только свое время, но и будущее.

Если выражение положительного отношения к ряду вопросов в системе управления Россией, проявляющееся в мировоззрении Отабека в «Минувших

днях» Абдуллы Кадыри, возможно, оказало определенное влияние некоторых взглядов Бехбуди в этом направлении, не удивительно. В одной из книг Бехбуди, посвященных вопросам географии, опираясь на мнение астрономов того времени, высказывается мысль, что на Марсе возможна жизнь. Возможно, именно эти взгляды Бехбуди повлияли на выбор объекта обращения одного из великих стихов Фитрата в духе Независимости, обращенного к этой планете, — «Звезде Марс».

Несмотря на то, что «Туркестанская автономия» была провозглашена в конце 1917 года, можно сказать, что её политико-правовые основы разрабатывались в течение более десяти лет, и у её истоков также стоит Махмудходжа Бехбуди. «Проект Положения о Туркестанской автономии» — тому доказательство. Как установили специалисты и ученые, этот проект-документ, принадлежащий перу Бехбуди, был написан в 1907 году. В этом документе-проекте, охватывающем множество вопросов определения будущей судьбы Туркестана: политических, правовых, военных, финансовых и других, впервые были систематизированы глубокие взгляды об основах узбекской государственности на новом языке, на основе мировых стандартов. Эти мысли показывают, насколько глубоко и всесторонне Махмудходжа Бехбуди стремился осознать проблемы Независимости и новой узбекской государственности почти за век до этого или за сто лет до нашего обретения независимости. Этот проект-документ был исследован литературоведами, как Бегали Касымов и Рустам Шарипов, рядом философов, историков, социологов.

Литература:

1. Бехбудий М. Танланган асарлар. Топпсент: Маънавият, 1999. Б.204. Кўрсатилган асар. Б.206.
2. Махмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар. Тошкент: Маънавият, 1997. Б. 18-19.
3. Бехбуди М. *История ислама*. – Ташкент: Фан, 1994.
4. Бехбуди М. «Нужно знать не два, а четыре языка» // *Самарканд*. – 1913.
5. Бехбуди М. «Вопрос языка» // *Самарканд*. – 1915.
6. Бехбуди М. «Обращение к уважаемой молодежи» // *Айина*. – 1914.
7. Каримов Н. *Просветительские идеи джадидов*. – Ташкент: Университет, 2000.
8. Ахмедов С. *Социально-философские взгляды Бехбуди*. – Ташкент: Фан, 2005.
9. «Проект Положения о Туркестанской автономии» (1907) // Архив Института востоковедения АН РУз.